

TOOLS4CAP ACADEMIE

MODULE II: GEAVANCEERD GEGEVENSBEHEER EN MONITORING VOOR STRATEGISCHE PLANNEN VAN HET GLB

20 november 2024

De tweede module van de [Tools4CAP](#) (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) [Academy](#) vond plaats op 20 november 2024. Het evenement werd bijgewoond door 65 deelnemers met verschillende achtergronden. Bekijk de agenda [hier](#).

Tools4CAP's Academy wil een kader bieden voor capaciteitsopbouw en peer-learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen, dat voldoet aan de behoeften van de eindgebruikers. Het wil [een zinvolle betrokkenheid](#) bevorderen van belanghebbenden die baat kunnen hebben bij dit project. **Deze tweede module heeft als doel** (i) het verstrekken van informatie en voorbeelden over geavanceerd gegevensbeheer en monitoringstechnieken en -instrumenten voor de strategische plannen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals het Area Monitoring System, het Policy Monitoring Tool, het Data Aggregation Platform, evenals het Farm Management Information System (FMIS) en het Digital Farm Book en (ii) de ontwikkeling van vaardigheden in het verzamelen, verwerken en integreren van diverse gegevensbronnen relevant voor het GLB, evenals het beschrijven van technieken voor gegevensintegratie.

Tijdens die trainingssessie zijn twee presentaties gegeven door de projectcoördinator [Ecorys](#) en Academy-coördinator [AEIDL](#). Zij behandelden de volgende punten:

- Presentatie van het project, het voordeel van het verbeteren van het ontwerp en het monitoren van de nationale CSP's en de resultaten tot nu toe.
- Uitleg over de doelstellingen, activiteiten en de aanstaande ontwikkeling van de projectacademie.

De sessie bestond uit vier andere presentaties over:

- [Tools4CAP-werk over integratie en interoperabiliteit van nieuwe gegevens, technologie en digitalisering](#) door Daniele Bertolozzi (Ecorys) en Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Nieuwe technologieën voor gegevensverzameling op bedrijfsniveau \(FMIS\) ter ondersteuning van het ontwerp van de toekomstige GLB-interventie](#) door Alberto Gutiérrez (ITACyL) en David Sánchez López en Marta Moro Abellán (Spaans Landbouwarantiefonds).
- [Informatiesystemen voor het landbouwbeleid ten behoeve van regionale prestatie monitoring](#) door Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Monitoringsystemen voor strategische plannen van het GLB: Area Monitoring System](#) gepresenteerd door Christian Schingo (ABACO).

De trainingssessie van de Academie, gefaciliteerd door Blanca Casares (AEIDL), werd afgesloten met een reeks vervolgstappen, waaronder het beschikbaar stellen van het materiaal van de bijeenkomst en het verslag van de belangrijkste besproken elementen op de [pagina van het evenement](#) en het [YouTube-kanaal](#). Dit verslag van de hoogtepunten zal worden vertaald in de 16 EU-talen van het consortium.

ORGANISATIE:

20 NOVEMBER 2024

ONLINE

65 DEELNEMERS
(EU-instellingen, nationale en regionale overheden, onderzoekers, landbouwers, innovators en andere belanghebbenden in de landbouwsector)

22 LANDE

PRESENTATIES EN OPNAMES [HIER](#)

Klik op dit pictogram om de presentatie te bekijken

Klik op dit pictogram om de video te bekijken

Het Tools4CAP-project

Daniele Bertolozzi

Coördinatie van het Tools4CAP-project (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) presenteerde het Tools4CAP-project, een coördinatie- en ondersteuningsactie in Horizon Europa (2023-2026) gecoördineerd door Ecorys met 21 aangesloten partnerorganisaties. Het doel is om het ontwerp en de monitoring van de huidige nationale CSP's te ondersteunen en de basis te leggen voor een gedegen voorbereiding van strategische plannen voor de periode na 2027 door middel van een bottom-up aanpassing van innovatieve methoden en instrumenten.

Hij begon met een overzicht van de belangrijkste begunstigden van het project en vervolgde met het uitleggen van de aanpak die de komende jaren gevolgd zal worden en de verwachte belangrijkste resultaten gedurende het project.

Daniele presenteerde de inventarisatie van methoden en instrumenten die in de 27 lidstaten worden gebruikt en introduceerde de 10 case studies die de komende maanden zullen worden ontwikkeld. Tot slot toonde ze de meest recente belangrijke verslagen die online beschikbaar zijn: (i) Evaluatie van methoden en instrumenten; (ii) Beoordeling van het potentieel van innovatieve modelleringsinstrumenten; (iii) Belangrijkste uitdagingen voor besluitvorming in alle EU-lidstaten; (iv) Integratie van gegevens op bedrijfsniveau voor monitoring en evaluatie van het GLB; en (v) Uitdagingen en benaderingen voor landschapsmonitoring.

Tools4CAP-begunstigden

Conceptualisatie en benodigd onderzoek voor een beter **begrip van het Nieuwe Leveringsmodel**

Methodologische richtlijnen voor de toepassing van innovatieve methoden en instrumenten

Een **replicatielab** om de operationele capaciteit voor nieuwe oplossingen van de lidstaten te demonstreren aan de hand van **10 casestudies**

Een **inventarisatie van bestaande methoden en instrumenten** die worden gebruikt bij het ontwerpen van strategische plannen voor het GLB van de 27 lidstaten

Handboek ter ondersteuning van het gebruik van goede praktijken

Een **hub voor capaciteitsopbouw** om eindgebruikers te helpen hun capaciteit te versterken om innovatieve oplossingen en goede praktijken te gebruiken

Tools4CAP belangrijkste uitkomsten

Tools4CAP Academie

Blanca Casares

Beleidsexpert en projectmanager (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) introduceerde de [Tools4CAP Academy](#), gecoördineerd door [AEIDL](#) in nauwe samenwerking met andere projectpartners. De Academy biedt een kader voor capaciteitsopbouw en peer-learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen dat bestaat uit 10 modules om tegemoet te komen aan de behoeften van eindgebruikers.

Het doel is om:

- De capaciteit van eindgebruikers versterken om innovatieve methoden en instrumenten te gebruiken.
- Het delen van resultaten en de uitwisseling van kennis en beste praktijken vergemakkelijken.

Moduleplan academie

De resultaten zullen worden geconsolideerd in een toolkit voor capaciteitsopbouw, die in 16 EU-talen zal worden vertaald.

Blanca gaf in haar presentatie een overzicht van [module 1](#) over het project Inventarisatie van methoden en instrumenten, georganiseerd op 17 januari 2024.

Daarnaast legde Blanca andere aanvullende activiteiten van de Academie uit, zoals het verzamelen van inzichten van experts door middel van interviews of blogartikelen, factsheets over tools en gezamenlijke acties met andere projecten of netwerken. Ze introduceerde ook een speciale sectie op de website van het project: [praktische informatie voor strategische GLB-plannen](#). Dit bevat relevante documenten, van het wettelijke kader tot de goedgekeurde nationale CSP's, en belangrijke bronnen voor implementatie, evaluatie en innovatie.

De informatie en materialen van de modules zullen beschikbaar zijn in het [specifieke gedeelte](#) van de website, op de evenementpagina en het [YouTube-kanaal](#).

Het project biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten: [focusgroepen](#), [casestudies](#), interviews, enquêtes, trainingssessies en communicatieactiviteiten. Het [toestemmingsformulier](#) is beschikbaar op de website.

De speciale sectie op de projectwebsite, genaamd 'Praktische informatie voor de strategische GLB-plannen'

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Tools4CAP werk aan integratie en interoperabiliteit van nieuwe gegevens, technologie en digitalisering

Daniele Bertolozzi (Ecorys) presenteerde hoe Tools4CAP aanzienlijke vooruitgang boekt om besluitvormers van het GLB te voorzien van geschikte instrumenten voor een meer op feiten gebaseerde beleidsvorming en om controletaken uit te voeren om de prestaties van de uitvoering en de naleving door begunstigen te beoordelen. Daniele benadrukte de voortdurende inzet voor de ondersteuning van het ontwerp en de monitoring van CSP's, waarbij hij benadrukte hoe de resultaten van het project zijn gericht op het verhelderen en bieden van oplossingen voor de verantwoordelijkheden, die zijn toegewezen aan verschillende nationale instanties, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze plannen van 2024-2028. Hij besprak het kader van de GLB-monitoringverordening en benadrukte hoe het prestatie-monitoring- en evaluatiekader (PMEF) de focus van het beleid heeft verlegd van louter regelgeving naar het prioriteren van prestaties en resultaten, uitgaand van een prestatiegericht leveringsmodel.

Hij gaf een overzicht van de Inventarisatie van bestaande methoden en hulpmiddelen, een van de eerste resultaten van Tools4CAP. Hij sprak over de vier methodologische gebieden waarin methoden en instrumenten zijn ingedeeld: (i) Instrumenten voor de beoordeling van de behoeften van belanghebbenden; (ii) Instrumenten voor monitoring en gegevensverzameling; (iii) Instrumenten voor beleidsanalyse voor empirisch onderbouwde beslissingen

en (iv) Instrumenten ter ondersteuning van beleidskeuzes; en hoe ze de verschillende ontwerp- en monitoringstaken van CSP's ondersteunen.

Hierna onderstreepte **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC) het belang van werkpakket 4 van Tools4CAP met betrekking tot naleving, prestaties en datakennis. Georgios legde de relatie uit tussen verschillende soorten gegevens (op en buiten het bedrijf), technologische aspecten en beleidsaspecten in de context van gegevensaggregatie en -combinatie.

Hij sloot zijn presentatie af met een introductie van het projectrapport getiteld *Integratie van gegevens op bedrijfsniveau ten behoeve van monitoring en evaluatie van het GLB*, dat zich richt op het identificeren van de gegevensbronnen en monitoringstechnologieën in de landbouwsector en de koppeling daarvan met de gegevensbehoeften op bedrijfsniveau voor de monitoring en evaluatie van de strategische plannen van het GLB (CSP's). Daarnaast richt het projectrapport met de titel *Analyse van uitdagingen en benaderingen voor landschapsmonitoring* zich op het identificeren van hiaten in de gegevens, die een correcte en succesvolle implementatie van de CSP's in de weg staan. Het onderzoekt innovatieve gegevensbronnen, instrumenten en mechanismen ter ondersteuning van een holistische aanpak van gegevensverzameling.

Ontbrekende gegevens op verschillende niveaus van de strategische plannen

BREAKOUT SESSIONS

Nieuwe technologieën voor gegevensverzameling op bedrijfsniveau (FMIS) ter ondersteuning van het ontwerp van toekomstige GLB-interventie

Alberto Gutiérrez

*Agricultural Technological Institute of
Castilla y Leon - ITACyL*

**David Sánchez López and
Marta Moro Abellán**

Spanish Agrarian Guarantee Fund

Alberto Gutiérrez (ITACyL) introduceerde het [Digitale Boek van de Boerderij \(DFB\) in de context van Tools4CAP](#), afgekort CUE in het Spaans, als een belangrijk hulpmiddel om de mogelijkheden voor monitoring en gegevensverzameling in landbouwpraktijken te verbeteren. Het past naadloos in het bredere kader van het Tools4CAP initiatief, gericht op het stroomlijnen en verbeteren van de efficiëntie van gegevensgestuurde besluitvorming in de landbouw, met name in de context van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Na deze inleiding presenteerden **David Sánchez López** en **Marta Moro Abellán** van het Spaanse Garantiefonds voor de Landbouw het regelgevingskader voor de officiële DFB in Spanje, dat nauw verbonden is met het informatiesysteem voor landbouwbedrijven (SIEX). SIEX dient als een uitgebreid platform dat verschillende landbouwgegevenssystemen samenvoegt om het beheer van boerderijen en de naleving van wettelijke vereisten te verbeteren. SIEX omvat verschillende onderling verbonden elementen, waaronder het officiële digitale landbouwbedrijfsboek, dat zorgt voor standaardisatie van gegevensverzameling op landbouwbedrijven, waardoor beter toezicht en ondersteuning voor boeren mogelijk is. Het integreert verschillende gegevensstromen, waaronder

landbouw inputs, productie outputs en milieu gerelateerde landbouwpraktijken. De onderlinge verbinding tussen deze elementen vergemakkelijkt een holistisch beeldvorming van de prestaties van landbouwbedrijven, wat een efficiënter re(design), monitoring en rapportage mogelijk maakt. Ze benadrukten ook de sleutelrol van publiek-private (commerciële) samenwerking bij de ontwikkeling van een volledig operationeel systeem.

Alberto nam opnieuw het woord en legde verder uit hoe de Spaanse DFB een breed scala aan informatie verzamelt, zoals landgebruik, gewastypes, irrigatiepraktijken en de toepassing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Deze uitgebreide gegevensverzameling helpt bij het volgen van de prestaties van landbouwbedrijven en de naleving van de GLB-vereisten. Alberto merkte op dat de gegevens die worden verzameld door het digitale landbouwbedrijfsboek declaratief van aard zijn en dat er geen wettelijke basis is om een GLB-nalevingscontrole uit te voeren op basis van deze gegevens.

Tot slot legde hij het potentieel uit van Farm Management Information Systems (FMIS) als geavanceerde platforms die gegevens verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder sensoren, satellietbeelden en handmatige invoer. Deze systemen bieden mogelijkheden voor gegevensanalyse, beslissingsondersteuning en rapportage, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor de moderne landbouw.

De implementatie van het Spaanse DFB in een FMIS kan worden geïllustreerd met het voorbeeld van gewasbeschermingsmiddelen (PPP's). Door DFB-gegevens te integreren kan een FMIS het gebruik van PPP's volgen, de naleving van veiligheids- en milieuregelgeving garanderen en tegelijkertijd de toepassing ervan optimaliseren voor betere gewasopbrengsten. Tot slot gaf hij aan hoe de geaggregeerde gegevens van het DFB een cruciale rol spelen bij het evalueren en herontwerpen van strategische plannen voor het GLB.

Spaanse case studie-workflow binnen Tools4CAP

Informatiesystemen over landbouwbeleid voor toezicht op regionale prestaties

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) presenteerde de casus van het nieuwe Griekse controlesysteem voor betaalorganen en schetste de belangrijkste onderdelen ervan en de rol die het speelt bij het verbeteren van de efficiëntie van de uitvoering van het landbouwbeleid.

Hij benadrukte dat het nieuwe Griekse monitoringsysteem is ontworpen om landbouwactiviteiten en landgebruik in de lidstaten te volgen door gebruik te maken van satellietgegevens en digitale hulpmiddelen voor efficiënte monitoring. Dit systeem moet accuraat, transparant, efficiënt en tijdig zijn en ervoor zorgen dat alle verzamelde en geanalyseerde gegevens de realiteit van de landbouwpraktijken weerspiegelen. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt nageleefd, met name in het kader van de uitvoering van het GLB 2023-2027. Op die manier helpt het systeem boeren financieel te ondersteunen en tegelijkertijd duurzame landbouwpraktijken in de hele EU te bevorderen, wat bijdraagt aan de bredere doelen van milieubeheer en economische stabiliteit in de landbouwsector.

Het systeem vereist een robuuste gegevensinfrastructuur, realtime toegang tot landbouwgegevens en de mogelijkheid om meerdere monitoringinstrumenten te integreren. Dit betekent onder meer dat het systeem compatibel moet zijn met satellietgegevens, landbouwbeheers-systemen en andere platforms, die voor landbouwbeheer worden gebruikt. Bovendien moet het systeem voldoen aan de regelgevingsnormen van de EU en transparantie bieden aan boeren en belanghebbenden.

Georgios legde uit dat aanbevolen praktijken voor het opstellen van vereisten het gebruik van API's (Applicatieprogrammeerinterface) omvatten om veilig hergebruik van gegevens met de juiste autorisatiemethoden mogelijk te maken. Open standaarden moeten worden ondersteund om het gebruik van externe plug-ins mogelijk te maken, beoordelingen te verbeteren en context toe te voegen aan perceelverklaringen. Een modulair ontwerp zorgt ervoor dat de tool herbruikbaar, duurzaam en aanpasbaar is voor toekomstige groei. Om de efficiëntie te verbeteren, moet interoperabiliteit met bestaande systemen zoals IACS en Sen4CAP en met externe gegevensbronnen prioriteit krijgen. Semantische

Het geval van het nieuwe Griekse betaalorgaan: controlefasen

vertaling kan het ontleden van gegevens uit verschillende systemen automatiseren voor compatibiliteit. Tot slot moet datafusie verschillende datasets combineren om de nauwkeurigheid te verbeteren en tegelijkertijd de behoefte aan menselijke tussenkomst te verminderen.

Hij legde verder uit dat een belangrijk onderdeel van het ontwerp van het systeem de integratie van het Tools4CAP "landschapsmonitoringskader" is, dat een uitgebreide en flexibele benadering van regionale monitoring moet bieden. Dit kader maakt een meer lokale gegevensanalyse en besluitvorming mogelijk, waardoor interventies op maat mogelijk zijn op basis van regionale landbouwpraktijken en milieumomstandigheden.

Tot slot presenteerde hij twee praktische voorbeelden van regionale monitoringtools: (i) de tool voor beleidsmonitoring [QuantiFarm](#) en (ii) het aggregatiedashboard waarmee in realtime geaggregeerde gegevens van boeren over hun inputs, praktijken, gewassen, enz. kunnen worden verzameld.

Monitoringsystemen voor strategische plannen van het GLB: Gebiedsbewakingsysteem

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) introduceerde het Area Monitoring System (AMS) als een kritische component in het monitoren en evalueren van landbouwpraktijken binnen het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit systeem is ontworpen om de nauwkeurigheid en efficiëntie van het monitoren van landgebruik en bodembedekking op landbouwbedrijven te verbeteren. Het speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de naleving van de GLB-vereisten en het leveren van essentiële gegevens voor de beleidsimplementatie.

Integratie van AMS in het kwaliteitsbeoordelingsproces

Hij presenteerde het regelgevingskader voor het AMS, dat wordt gestuurd door EU-verordeningen die de normen bepalen voor landmonitoring, het gebruik van satellietgegevens en de controle op de naleving. Deze verordeningen zorgen ervoor dat het AMS is afgestemd op de doelstellingen van het GLB, waaronder duurzaamheid van het milieu, productiviteit van de landbouw en eerlijke praktijken op het gebied van landbeheer. Het AMS draagt

bij aan (i) systematische en voortdurende bewaking van het grondgebied; en (ii) een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het geïntegreerde beheers- en controlesysteem (GBCS) en de geospatiale steunapplicatie (GSA).

Het AMS is een geavanceerd instrument dat satellietbeelden en teledetectietechnologieën gebruikt om landbouwgebieden te monitoren. Het is in staat om veranderingen in landgebruik, gewastypes en bodembedekking te detecteren en levert real-time gegevens om besluitvormingsprocessen te ondersteunen. Dit systeem integreert meerdere gegevensbronnen om nauwkeurige en uitgebreide kaarten van landbouwactiviteiten te produceren.

Het AMS speelt een essentiële rol bij het controleren van de uitvoering van GLB-interventies door objectieve, nauwkeurige gegevens over landbeheer te verstrekken. Het ondersteunt het toezicht op de naleving van de milieuverordeningen van het GLB, de randvoorwaarden en de subsidiabiliteit voor rechtstreekse betalingen. Het systeem is van cruciaal belang voor het vergroten van de transparantie en de verantwoordingsplicht in het landbouwbeleid. Het AMS biedt verschillende voordelen, waaronder meer efficiëntie bij het monitoren van landbouwgrond, nauwkeuriger gegevens en minder administratieve lasten voor zowel landbouwers als autoriteiten. Door het controleproces te automatiseren, helpt het bij de tijdige identificatie van niet-nalevingsproblemen en bevordert het duurzamere landbouwpraktijken.

Workflow van satellietmonitoring

Christian benadrukte dat het AMS als een coördinerend perspectief, werkt door satellietgegevens en informatie op de grond te integreren om een alomvattend beeld van

landbouwactiviteiten te geven. Dit vereist nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties, technologieleveranciers en andere belanghebbenden, die

betrokken zijn bij de uitvoering van het landbouwbeleid. Vanuit het perspectief van de landbouwer biedt AMS waardevolle inzichten in landgebruik, gewasbeheer en naleving van de GLB-vereisten. Boeren kunnen profiteren van het systeem om gebieden met niet-naleving te identificeren en van de rol die het systeem speelt bij het verbeteren van het bedrijfsbeheer door nauwkeurig toezicht te houden op landactiviteiten.

Hij legde uit dat het proces van satellietmonitoring bestaat uit het vastleggen van satellietbeelden, die vervolgens worden verwerkt en geanalyseerd om veranderingen in landgebruik en landbouwpraktijken te detecteren. Deze beelden worden vergeleken met bestaande gegevens, waardoor niet-naleving of onregelmatigheden in landbouwpraktijken kunnen worden opgespoord. Hij

benadrukte verschillende primaire uitdagingen waarmee bestuursorganen nog steeds worden geconfronteerd bij het gebruik van het AMS binnen de diverse contexten van de strategische plannen van het GLB. Deze uitdagingen omvatten: (i) technologische aanpassing, (ii) interpretatie van gegevens, (iii) dialoog met landbouwers, (iv) regionale verschillen en (v) aanpassing van de regelgeving.

Christian sloot af met de opmerking dat het AMS een centrale pijler kan worden voor de digitalisering en duurzaamheid van de landbouw in de EU, niet alleen om de GLB-verbintenissen te controleren, maar ook om meer veerkrachtige en innovatieve praktijken in de landbouwsector te bevorderen. Voor een effectieve implementatie is echter sterke politieke, technische en economische steun nodig.

Deelnemers en sprekers van de module

Tot slot bedankte Blanca Casares (AEIDL) de deelnemers en herinnerde hen eraan dat de opnames, presentaties en dit verslag de komende dagen beschikbaar zullen zijn op de [evenementpagina](#) en het [YouTube-kanaal](#). Dit verslag zal binnenkort worden vertaald in 16 EU-talen van het consortium.

Alle presentaties en opnames zijn beschikbaar op de [evenementpagina](#).

Doe [hier](#) mee aan het project.

Of schrijf je [hier](#) in voor de nieuwsbrief.

Nieuwe trainingsmodules van de Academy worden binnenkort [hier](#) gepubliceerd.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

